

CIACT/SAD 09

(GT1 - Universo Lúdico)

Casa de bonecas: um projeto de instalação jogável com The Sims 4

Doutoranda Bruna Mazzotti (UFG)

Dr. José Antônio Loures (UFG)

RESUMO

Neste artigo, tratamos sobre “Casa de bonecas” – um projeto de instalação interativa, feito por nós, que se utiliza de: fones de ouvido, mouse, mesa, cadeira, notebook e o jogo eletrônico *The Sims 4* (Maxis, 2014). Iniciamos o trabalho com o propósito de reproduzir o mais fielmente possível: a casa em que residimos, nossos avatares, bem como aqueles que fazem jus a 5 gatos que convivem conosco. Assim, recorreremos aos complementos: “Gatos e Cães” e “Dia de lavar as roupas”. Após a manipulação digital, intencionamos que o trabalho seja jogável em exposições: nesse sentido, dispomos nossos esboços para a montagem. A discussão gira em torno da Pesquisa Autobiográfica em Arte (Rodrigues, 2021), demarcando as questões que vivemos cotidianamente – enquanto um casal de artistas – das quais influenciaram o fazer da proposta. Por fim, perguntamos: será que a simulação da vida jogável também influenciará na vida corrente?

Palavras-chave: Pesquisa Autobiográfica em Arte; Instalação; Apropriação; The Sims 4; Jogos.

ABSTRACT

In this article, we address "Dollhouse" - an interactive installation project, created by us, which uses: headphones, mouse, table, chair, laptop, and the electronic game The Sims 4 (Maxis, 2014). We began the work with the purpose of reproducing as faithfully as possible: the house in which we reside, our avatars, as well as those that include the 5 cats that live with us. Thus, we resorted to the add-ons (expansions packs): "Cats and Dogs" and "Laundry Day". After the digital manipulation, we intend for the work to be playable in exhibitions: in this sense, we lay out our sketches for assembly. The discussion revolves around Autobiographical Research in Art (Rodrigues, 2021), delineating the issues we experience daily - as a couple of artists - which influenced the proposal's creation. Finally, we ask: will the simulation of playable life also influence real life?

Keywords: Autobiographical Research in Art; Installation; Appropriation; The Sims 4; Games.

INSTALANDO O JOGO

Neste artigo: contextualizamos o *The Sims 4* e contamos sobre o fazer da nossa apropriação-instalação “Casa de bonecas” (2024). Questões sobre avatarização, simulação, ficção e cotidiano

CIACT/SAD 09

perpassam a discussão desta Pesquisa Autobiográfica em Arte – ou seja “investigações centradas no fazer artístico que se utiliza de vivências, experiências e histórias de vida” (RODRIGUES, 2021, p. 96) – dito de outro modo:

Tais pesquisas apontam para a relevância artística e política do fazer, sentir e pensar autobiográficos, priorizando aspectos relacionais, plurais e decoloniais do ‘falar de si’. Refuta-se, portanto, críticas apressadas que desmereçam a relevância acadêmica e artística das práticas e escritas de si, rotulando-as como irrelevantes, monológicas e/ou narcísicas [...] a abordagem autobiográfica, quando conectada à pesquisa em arte, tem despertado o senso crítico de estudantes-artistas-pesquisadoras/es sobre si e sobre si no mundo, abrindo espaços de fala e escuta revigorantes, bem como apontando caminhos para uma produção intelectual e artística atual e transformadora (RODRIGUES, 2021, p. 109-110).

Em complementação, a pesquisa autobiográfica:

Lida com o que pode ser narrado pelo sujeito, seu relato, que é composto em parte pelo acontecido propriamente dito, mas, também, por vazios, hesitações, modos narrativos e, com alguma frequência, por ficcionalizações do acontecimento, que são expressões de como o sujeito elaborou como linguagem aquilo que experimentou. A vida, por vezes, necessita de ficção para ser fidedigna aos acontecimentos (MATOS-DE-SOUZA, 2021, p. 14).

Por isso mesmo, essa forma de pesquisa é vista com desconfiança em certos contextos. Mas quem nunca aumentou ou diminuiu uma história? Quem nunca tremulou uma palavra quando a proferiu? Quem nunca inspirou o ar para dizer uma coisa, mas preferiu mudar a rota para outro rumo? Quando contamos uma história que vivemos, contamos desde o presente – e mesmo que voltemos a contar ela depois, nunca será a mesma.

A Pesquisa Autobiográfica abraça e documenta essas histórias – que, quem mais poderia contar, senão o sujeito que as narra? E ainda: na Pesquisa em Artes, em que artistas contam sobre suas próprias obras criadas ou em criação, suas estratégias de trabalho, escolhas materiais-conceituais, o que seria melhor do que se aproveitar de uma fala que remonta sua própria experiência? Afinal, “toda vida produzida tem seu relato” (GOBIRA, 2023, p. 93). Se o fazer da arte está implicado na vida, e mais, se as coisas da vida, experiências, memórias, localidades, enfim, contribuem para impulsionar um processo artístico, a utilização desses relatos e como esses se posicionam um ao outro – de vida, de processos criativos e criadores – são fundamentais em pesquisas autobiográficas quando inseridas na área de Poéticas artísticas.

É lógico: também cabe conversar com os nossos pares nesse processo de pesquisa: o eu não é eu sem o outro. Frente a isso – prioritariamente – na direção contrária a qual nos empurraram

CIACT/SAD 09

durante nossa formação, procuramos produzir pensamento a partir da citação de artistas e pesquisadores brasileiros, em vez de importar citações de outras territorialidades. Pois, quando adotamos padrões internacionais enquanto universais para serem aplicados na realidade acadêmica local, afastamo-nos de soluções que poderiam surgir da nossa experiência, para problemáticas que surgem, justamente, em nosso contexto (MATOS-DE-SOUZA, 2021). A desobediência da pesquisa autobiográfica reside, dentre outras frentes, nisto: ter a si mesmo enquanto objeto de investigação. É uma maneira de encontrar e produzir uma linguagem própria, contextual, em vez de reproduzir ditames estrangeiros (ibid.). O jogo que nos apropriamos é estrangeiro, mas o que fazemos dele? Como a função simulação *x* vida é trabalhada? O que é feito entre essas interfaces? Mas, antes, que jogo é esse?

INICIALIZAR

The Sims 4 é um *game* desenvolvido pela Maxis e publicado pela Electronic Arts em 2014. Seu gênero é simulador de vida, ou seja, aqui você controla um ou mais personagens em seus cotidianos no trabalho, nos estudos, diversão com os amigos e em busca de um par romântico enquanto constrói a própria residência e carreira.

Muito conhecida, a franquia já vendeu mais de 200 milhões de cópias em 20 anos de existência (FAVIS, 2020). O quarto jogo já alcançou mais de 70 milhões de jogadores e esse sucesso também foi impulsionado pelo fato de que sua versão base tornou-se gratuita em 2023 (VENINO, 2023)¹. Além disso, é o mais jogado da história da franquia – foi revelado: os jogadores já dedicaram mais de 1.4 milhões de horas; foram criados mais de 436 milhões de *sims* (avatares dos jogadores); as mortes mais comuns são por velhice, raiva e afogamento; ocorreram mais de 21 milhões de mortes; as características mais comuns dos avatares são românticos, alegres e criativos; mais de 21 milhões de imagens fotografadas *in game*; mais de 289 milhões de *WooHoos* – a mecânica que demonstra interesse sexual em algum personagem (SALGADO, 2022).

¹ O jogo base pode ser baixado e instalado gratuitamente via Epic Store e Steam.

CIACT/SAD 09

The Sims 4 também é um sucesso no desenvolvimento e compartilhamento de *mods*² que tornam o jogo mais customizável de acordo com os desejos dos jogadores. Por exemplo, o programador identificado como TURBODRIVER abandonou o trabalho para se dedicar exclusivamente ao desenvolvimento de *mods* com conteúdo sexual por comissão para *The Sims 4*. Em 2017, o desenvolvedor revelou que ganhava cerca de 4 mil dólares mensais (aproximadamente R\$20.800,00) para atualizar o *mod WickedWhims* via pedido dos jogadores (ARRACHÉ, 2017). No entanto, até o presente momento da nossa apropriação-instalação “Casa de bonecas” (2024), não utilizamos *mods* – pode ser que isso mude no futuro para que possamos ter um resultado de simulação ainda mais próximo da parcela palpável da vida. Afinal, as opções de cabelos cacheados no jogo ainda são poucas.

Ademais, em nossos trabalhos enquanto dupla, temos experimentado uma série de materialidades que buscam semelhança com o corpo humano: manequins de crianças – para simularem nossos filhos³ – e bonecas/os customizadas/os, do tipo Barbie e Ken, para se parecerem conosco⁴. Apropriar-nos de *The Sims 4* se apresentou como mais uma possibilidade de explorar esse campo, mas, agora, de outras formas. Assim, o *game* se tornou o nosso parque de diversões para o desenvolvimento do nosso trabalho e, além, por se comunicar com gerações de jogadores que se divertiram com a franquia e, apesar de mais raros, aqueles que não conhecem ou, ainda, os que nunca puderam jogar. Porém, antes de apresentar nossas decisões para o desenvolvimento de “Casa de bonecas”, gostaríamos de trazer algumas reflexões que incentivaram a apropriação de *The Sims 4*.

TELA DE CARREGAMENTO

² Os *mod*, ou *modification* - são modificações realizadas por jogadores, artistas e programadores. Esses geralmente sem relação oficial com o desenvolvimento do jogo. Essas modificações podem ser desde pequenas alterações como por exemplo acréscimos e melhorias gráficas e sonoras, novos objetos, cenários e personagens, até a construção de um *game* completamente novo e com narrativas inéditas (LOURES, 2020).

³ Um exemplo: https://www.instagram.com/p/CxUC3ZKoHQC9EMSmrVydzemCS-gQ74XpcBEzgc0/?img_index=1. Acesso em: 03 maio 2024.

⁴ Enquanto escrevemos este artigo, ainda não temos imagens publicizadas desse processo. Mas na época de sua publicação isso pode mudar: estimamos publicações em nossas respectivas redes sociais (Instagram: @mazzotti_bruna e @loures_jose).

CIACT/SAD 09

É comum que o processo criativo do artista fique escondido nos bastidores da pesquisa, como se o artista fosse um mago que de tempos em tempos materializasse objetos místicos dentro de uma galeria de arte. Todos nós já ouvimos em um determinado período da vida alguém (geralmente um parente distante) afirmar que todo o nosso esforço na verdade é uma vontade divina para produzirmos arte. Interessante perceber que tais afirmações geralmente não são relacionadas a outras profissões, mas com o fazer da música, artes visuais, teatro, dança etc. É importante perceber que até os magos precisam estudar, pesquisar e descansar.

Também vivemos uma espetacularização do cotidiano. A nossa intimidade, corpo, desejo, descanso e lágrimas são ferramentas para se ganhar seguidores nas redes sociais. O artista não é apenas o artista, ele precisa ser o produtor cultural, influencer, *youtuber*, comunicador, arte-educador, professor, palestrante etc. Ou seja, diversas funções derivadas do fazer artístico, muitas vezes concomitantemente, para sobrevivermos no sistema capitalista. Contudo, é notável que o artista se encontra sobrecarregado e cansado em seu cotidiano. Momentos de descanso se tornaram ocasiões para gerenciar a nossa carreira, muitas vezes através de redes sociais dominadas por bilionários gananciosos. Nesse sentido, somos obrigados a ser empresários de nós mesmos (HAN, 2015). Assim, muitas vezes, abdicamos dos momentos com nossas famílias, amigos e amores nesse complexo acúmulo de funções em um estressante jogo: de aparições e aparências. É evidente que nossos corpos já não suportam as cargas de trabalho, demandas cotidianas, assim, precisamos alterar esse sistema ou vamos precisar de novas corporeidades na contemporaneidade, uma existência cada vez mais pós-humana (LOURES, 2020).

Se olharmos bem: nossos avatares não possuem rugas, texturas faciais, poros faciais abertos, olheiras, *frizz* no cabelo, dentes amarelados e levemente tortos, várias pintas, marcas de nascença, unhas roídas, sobrancelhas por fazer, estrias ou celulites. São ruídos que os desenvolvedores do jogo base jamais pensariam em colocar: optando por uma imagem tridimensional **cartunizada** e *clean*. Assim, quando criamos nossos avatares, reduzimo-nos a uma imagem límpida. Do que desejamos ser? Ou do que outros desejam que sejamos? O avatar é nossa extensão? Ou se encaminha para se tornar um substituto do corpo?

NOVO JOGO

CIACT/SAD 09

“Casa de bonecas” é fruto de pesquisas independentes que se uniram: enquanto um de nós, José Loures, trabalha com jogos, outra, Bruna, com performance e instalação. Nesse sentido, muito decorre de discussões, reflexões e problematizações de 3 anos de práticas conjuntas. Tudo iniciou com uma ideia que é transposta para o desenho tradicional no papel (fig. 1):

Figura 1 – Bruna Mazzoti. Esboço primário de “Casa de bonecas” - Digital.
Fonte: Acervo dos autores.

Após essa fase, iniciamos experimentos para descobrir se o projeto poderia ser viável e funcional. Ressaltamos que as ideias vão se adaptando de acordo com a realidade, o que muitas vezes envolve questões orçamentárias e espaciais para realização das obras – inclusive, de armazenamento, pois nosso ateliê é nossa casa. Ao abrir o notebook pessoal e logar na conta da EA, desenvolvemos uma versão virtual da nossa família composta pelos gatos: Rá, Elza, Loki, Sophia e Anúbis (fig. 2):

CIACT/SAD 09

Figura 2 – Foto de família e a reprodução em *The Sims 4*.
Fonte: Acervo dos autores.

As versões digitais de Bruna Mazzotti e José Loures foram desenvolvidas de acordo com os traços de personalidade de cada um. Por exemplo, eu – José Loures, sou criativo, pateta, mas com o defeito de ser guloso. Minha aspiração é ser amigo dos animais. Já Bruna Mazzotti é criativa, amante da arte e depressiva. A aspiração de Bruna é ser um *sim* da renascença, ou seja, uma pessoa que quer ser boa em diversas atividades. Essas características, ambições e defeitos são importantes no cotidiano de cada um dos membros da nossa família virtual. É através dessas diversas combinações entre os inúmeros *sims* que esse mundo virtual se torna vivo e imersivo (fig. 3):

Figura 3 – Criação dos avatares de José Loures e Bruna Mazzotti.
Fonte: Acervo dos autores.

Além disso, foi recriada virtualmente a nossa atual residência em Anápolis – Goiás. A disposição dos quartos, sala, banheiros e cozinha foi planejada para ser o mais fiel ao nosso cotidiano familiar de acordo com as ferramentas de criação disponibilizadas por *The Sims 4*. Destacamos que o *game* foi desenvolvido por um estúdio estadunidense, assim, a maior parte das mobílias, eletrodomésticos e decoração são reflexos do norte global (fig. 4).

CIACT/SAD 09

Em *The Sims 4*, podemos controlar os personagens para realizar determinadas ações, ou, deixar cada um com livre arbítrio para realizar ações de acordo com a sua personalidade e outras interações pré-definidas. Nesse sentido, o trabalho estará disponível para os jogadores/visitantes, mas a rotina dos nossos avatares e *pets* funcionará independentemente se houver ou não um jogador. Essas ações geram similaridades entre o nosso cotidiano físico e o virtual, como por exemplo os nossos gatos dormindo em cima da cama.

Figura 4 – Bruna Mazzotti e José Loures. Casa de bonecas. Captura de tela: apropriação do *game The Sims 4*.
Fonte: Acervo dos autores.

Hoje “surge uma sociedade que já compreende que não há diferenças que sustentam a separação entre ‘físico’ como esfera da vida cotidiana e ‘não físico’ como instância alheia à vida cotidiana.” (GOBIRA, 2023, p. 105). De todo modo, o avatar é uma “informação biográfica” (ibid., p. 104). Transpomos nosso teto, nossos gatos, nossos corpos, para uma virtualidade – um trabalho que começou a ser gestado em 2022. No *game*: quase tudo é lindo, é felicidade. Mas a verdade é que as cores e positivities contrastam com a realidade: desde o início do trabalho, pensávamos em nos mudar – por dados autobiográficos que ficarão em segredo. Hoje, em 2024, estamos nos preparando para essa mudança. O jogo apropriado, com suas fidedignidades parciais, será também um modo de lembrança dessa casa e, nos interessa, saber que escolhas os jogadores – e o próprio *game*, rodando sozinho – farão a partir disso.

CIACT/SAD 09

É importante destacar que a realização desse projeto somente foi possível através do Edital nº 15/2023 Lei Paulo Gustavo – Ações Formativas em Goiás, em que Bruna Mazzotti foi contemplada na modalidade Pesquisa no Campo das Artes e da Gestão Cultural, com uma premiação no valor de R\$50 mil. O trabalho “Casa de bonecas” será exposto primeira vez para a interação do público na Exposição PANORAMA 5, durante o 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024.

SALVAR E ENCERRAR

Figura 5 – Bruna Mazzotti e José Loures. Casa de bonecas. Captura de tela: apropriação do game *The Sims 4*, 2024.
Fonte: Acervo dos autores.

Os *games* do gênero simuladores de vida apresentam um potencial para discutirmos a nossa realidade em uma constante virtualização do cotidiano e do desejo (LOURES, 2020). Assim, a pesquisa autobiográfica em arte foi peça essencial para o desenvolvimento teórico e prático de “Casa de bonecas”. Além disso, o trabalho apresenta diversas inquietações e conflitos discutidos em nosso relacionamento: pressão social para termos filhos, incertezas na profissão, exaustão física e mental por ocupar várias funções e processo criativo (fig. 5). E para aqueles que não tiveram a oportunidade de interagir com o trabalho durante o 9º CIIACT/SAD 2024, na exposição

CIACT/SAD 09

física Panorama V, disponibilizamos um vídeo que mostra um pouco da rotina da nossa família virtual⁵.

Por fim, escrevemos esse artigo antes da montagem do trabalho na galeria e de vislumbrar a recepção dos visitantes. A partir disso, novas relações afetivas com *The Sims 4* serão criadas? Quem será que já tentou recriar exatamente sua vida no virtual? Ou foram criadas suas fantasias e desejos mais guardados? Perante a simulação, estão contentes com suas vidas? Será que o virtual é a possibilidade de viver os nossos sonhos sem julgamentos? Quem jogará com Bruna? E José? Irão continuar nossa relação ou nos separar? Pintarão as paredes de outra cor? Mudarão móveis de lugar? Atearão fogo na casa? Levarão os gatos ao veterinário? Irão brincar com os gatos? Quais profissões irão escolher para os avatares? Essas são apenas algumas perguntas que poderão ou não ter respostas. A partir desse contato com a obra iremos coletar dados para construir um artigo ou um capítulo sobre a interação do público com o trabalho durante sua exibição.

REFERÊNCIAS

ARRACHÉ, Eric. Conheça a história do cara que ganha quase 13 mil por mês para fazer um mod de sexo em *The Sims 4*. *Critical Hits*, 2017. Disponível em: <<https://criticalhits.com.br/conheca-historia-do-cara-que-ganha-quase-13-mil-por-mes-para-fazer-filmes-the-sims/>>. Acesso em: <05/07/2018>

FAVIS, Elise. How *The Sims* navigated 20 years of change to become one of the most successful franchises ever. *Washington Post*, 2020. Disponível em: <<https://www.washingtonpost.com/video-games/2020/02/04/how-sims-navigated-20-years-change-become-one-most-successful-franchises-ever/>>. Acesso em: <01/04/2024>

GOBIRA, Pablo. Avatarização da vida, biografia, impurezas e metaverso. *Aletria: Revista de Estudos de Literatura*, [S. l.], vol. 33, n. especial, p. 90–116, 2023. Disponível em: <<https://periodicos.ufmg.br/index.php/aletria/article/view/40952>>. Acesso em: <13/07/2023>

HAN, Byung-Chul. *Sociedade do cansaço*. Petrópolis: Editora Vozes, 2015.

LOURES, José. *Homo Sex Ludens: a sexualidade nos videogames*. 333 f. 2020. Tese (Doutorado em Artes) - Universidade de Brasília, Brasília, 2020. Disponível em: <<http://www.realp.unb.br/jspui/handle/10482/40323>>. Acesso em: <30/04/2024>

MATOS-DE-SOUZA, Rodrigo. A desobediência epistemológica da pesquisa (auto)biográfica:

⁵ O vídeo pode ser acessado em: <https://www.youtube.com/watch?v=FU1WB1HelVo>. Acesso em: 03 maio 2024.

CIACT/SAD 09

outros tempos, outras narrativas e outra universidade. *Revista UFG*, Goiânia. 2021, vol. 22, n. 22. Disponível em: <<https://revistas.ufg.br/revistaufg/article/view/72988>>. Acesso em: <17/03/2024>

MAXIS. *The Sims 4*. Maxis, EA Games, 2014. Jogo eletrônico.

RODRIGUES, Manoela dos Anjos Afonso. Pesquisa Autobiográfica em Arte: Apontamentos Iniciais. *Revista Nós: Cultura, Estética e Linguagens*, [S. l.], vol. 6, n. 1, [Dossiê: Imagens Auto/Biográficas na História e na Prática Artística], p. 95-129, 2021. Disponível em: <<https://www.revista.ueg.br/index.php/revistanos/article/view/11364>>. Acesso em: 02/05/2024>

SALGADO, Jorge. The Sims 4 foi jogado 1.4 mil milhões de horas em 2022. *Eurogamer*, 2022. Disponível em: <<https://www.eurogamer.pt/the-sims-4-foi-jogado-14-mil-milhoes-de-horas-em-2022>>. Acesso em: <01/04/2024>

VENINO, Eddy. The Sims 4 é o título mais jogado da franquia, com mais de 70 milhões de jogadores. *Adrenaline*, 2023. Disponível em: <<https://www.adrenaline.com.br/games/the-sims-4-e-o-titulo-mais-jogado-da-franquia-com-mais-de-70-milhoes-de-jogadores/>>. Acesso em: 01/04/2024>

Como citar este texto:

MAZOTTI, Bruna; LOURES, José A. Casa de bonecas: um projeto de instalação jogável com The Sims 4. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-11.